

XILOPSIS YOKI CHO'L TOLI (CHILOPSIS LINEARIS (GAV.) SWEET.) O'SIMLIGI KO'CHATLARINI YETISHTIRISH UCHUN ER TAYYORLASH AGROTEKNIKASI

Ziyatova Nilufar Raxmatalievna

Mustaqil tadqiqotchi Toshkent davlat agrar universiteti, Toshkent.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15288103>

Annotatsiya. Maqolada, *Xilopsis yoki cho'l toli (Chilopsis linearis (Gav.) Sweet.)* va tekoma yoki naychagul (*Tesomacampsis Radicans Lam*) o'simligini etishtirish uchun dala tajriba sinovlarini olib borish uchun erga ishlov berishda qo'yiladigan talablar va tadqiqotlar jarayonida ilmiy mavzuga doir dala tajribalarini olib borishda qo'llanilgan agrotexnik tadbirlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: *Xilopsis yoki cho'l toli, ellipssimon, meteorologic, kultivatsiya, vegetatsiya, agrotexnika, gibrid.*

Аннотация. В статье описаны требования к обработке почвы и агротехнические мероприятия, используемые при проведении научных полевых опытов в ходе исследований по проведению полевых испытаний по выращиванию *Chilopsis Linearis (Gav.) Sweet.*

Ключевые слова: *Хилонсис или ива пустынная, эллиптическая, метеорологическая, выращивание, вегетация, агротехника, гибрид.*

Annotation. The article describes the requirements for soil cultivation and agronomic measures used in conducting scientific field experiments during research on conducting field trials for growing *Chilopsis Linearis (Gav.) Sweet.*

Key words: *Chilopsis or desert willow, elliptical, meteorological, cultivation, vegetation, agricultural technology, hybrid.*

Kirish. Bugungi kunda shaharsozlikdagi asosiy muammolardan biri – ko'kalamzorlashtirish ishlarini ilmiy asosda tashkil etishdan iboratdir. Ma'lumki manzarali o'simliklar aholi turar joylari – shaharlar, tumanlar va qishloq hududlarni ko'kalamzorlashtirish – bu joylarni obodonlashtirishning asosiy vositalaridan bo'lib hisoblanadi.

Ko'kalamzorlashtirish ko'lami – aholi yashash madaniyatidan dalolat beradi. O'zbekistonda ham ko'kalamzorlashtirish sohasida bir qator amaliy ishlar bajarilmoqda. Bu boradagi ishlarda bir qator normativ xujjatlar dasturiy hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi

Prezidentning "O'zbekiston Respublikasi aholi punktlarini obodonlashtirishni yaxshilash yuzasidan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2009 yil 22 yanvardagi PQ-1045- son qarori, 2017 yil 19 maydagi PP-2979-sonli "Toshkent shahrida yer usti halqa metro liniyasi qurilishi" loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori 04.06.2019 yildagi "Aholi punktlarini obodonlashtirish sohasida ishlar samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4351-son qarori qabul qilindi xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 559-sonli 28.07.2017 yildagi Toshkent shahrini markaziy qismini obodonlashtirish va arxitekturaviy qiyofasini yanada yaxshilash hamda aholi va poytaxt mexmonlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish chora tadbirlari to'g'risida qarori doirasidagi samarali bir qator ishlar amalga oshirilmoqda.

1-Rasm. Chilopsis yoki cho'l toli daraxtining ko'rinishi

Ko'kalamzorlashtirishda qo'llaniladigan manzarali daraxtlar va butalar turlarini kengaytirish, o'lkamiz sharoitlariga moslasha oladigan nav va shakllarini izlab topish, ilmiy darajada asoslangan texnologiya bo'yicha etishtirish, parvarishlashni tadbiq etish – bugungi kunning dolzarb masalalaridan sanaladi.

Shaharda o'suvchi manzarali daraxt-butalar havoni gazlar va changdan tozalab, muhim sanitar-gigiyenik funksiyalarni bajaradi. Ko'pgina daraxtlar havoga uchuvchi moddalar — fitonsidlarini ajratadi, ular o'z navbatida havodagi zararli va kasallik keltirib chiqaruvchi bakteriyalarni yo'qotishda samarali vosita hisoblanadi. Shunday qilib, xalq xo'jaligida daraxt-butalarning ahamiyati juda katta va turli-tumandir. Daraxt va buta turlarining qimmatli xususiyatlarini to'g'ri baholash uchun Xilopsis yoki cho'l toli (*Chilopsis linearis* (Gav.) Sweet.) ning ko'chatlarini yetishtirish maqsadida barcha biologik, ekologik va fiziologik xususiyatlarini bilish zarur.

Tadqiqot obyekti. Xilopsis yoki cho'l toli (*Chilopsis linearis* (Gav.) Sweet.) o'simligi, Bignoniya oilasiga tegishli (*Bignoniaceae* Juss.–lot.) bo'lib, bu turkumning lianasimon vakili hisoblangan "Campsis radicans" (lot.) olingan. Bignoniyadoshlar (*Bignoniaceae*) oilaning vakillari daraxt, buta, liana hamda o't o'simliklardir. Oila tarkibida 100 ta turkum va 500 ga yaqin tur bo'lib, tropik va subtropik iqlimli viloyatlarda o'sadi. Oilaning katalpa (Catalpa) turkumi ko'p tarqalgan. Uning tarkibida 10 ta tur bo'lib, shundan MDH da 5 ta turi ekiladi.

Chilopsis yoki cho'l toli (*Chilopsis linearis* (Gav.) Sweet.) buta yoki kichik daraxt bo'lib, bo'yi 10 m ga yetadi.

Barglari lansetsimon, bo'yi 15—20 sm, tuksiz, ko'pincha yelimli, kalta bandli. Gullari to'pgul hosil qiladi, to'pgullari novdalarning uchida joylashadi, kosachasi tukli, gultojisi qizil yoki oq rangda, bo'yi va eni 3,5 sm gacha, mevasi ensiz ko'sakcha bo'lib, bo'yi 30 mm, eni 6 mm tashkil etadi. Chilopsis urug'dan ko'payadi. Toshkent voxasining iqlim sharoitlarida yaxshi o'sadi, lekin qishda shox-shabbasi sovuqdan zararlanish holatlari ham kuzatiladi, so'ng yana ko'karadi. Shimoliy Amerikada, Janubiy Kaliforniyada va Meksikada keng tarqalgan. Seleksiya va ko'kalamzorlashtirish ishlarida katta ahamiyatga ega.

2-rasm. Chilopsis yoki cho'l toli bargi

3-rasm. Chilopsis yoki cho'l toli guli

Gibrid (chatishtirish usuli) 1964-yilda Toshkent botanika bog'ida botanik olim Nikolay Fedorovich Rusanov tomonidan chiziqli xilopsis (*Chilopsis linearis*) va bignonium katalpalari (*Catalpa bignonioides*)ning o'zaro changlanishi natijasida olingan. 1977 yilda Amerikalik olim Robert Xebb Toshkentga kelib, N.F. Rusanovdan sovg'a sifatida Xilokatalpa qalamchalarini olib, Nyu-York botanika bog'iga ekdi. 1991-yilda "Chitalpa tashkentensis" nomi qayd etilgan. Gullaydigan xitalpa (Chitalpa)ning butun bog'lari endi Kaliforniyada va dunyoning boshqa ko'plab burchaklarida o'sadi.

Shunga ko'ra bugungi kunda ushbu manzarali o'simlikni etishtirishga qiziqish ortmoqda, Chilopsis yoki cho'l toli o'simligini etishtirish uchun yerni ekishga tayyorlash ikkiga bo'linadi: tuproqqa asosiy ishlov berish va ekish oldidan unga ishlov berish.

-Tuproqqa ishlov berishdan asosiy maqsad-tuproqni zichlangan yuza qatlamini sifatli qilib yumshatishdan iborat. Yer yumshatilganda tuproq zichligi buzilib g'ovaklikning ortishi kuzatiladi.

-Yer haydash, shudgor qilish, shudgorlash – yerga ishlov berishning asosiy usuli. Yerni ekishga tayyorlash maqsadida ag'dargichli pluglar bilan tuproqning suv, oziq, havo hamda issiqlik rejimlarini yaxshilash. Tuproqning mexanik, fizik-kimyoviy, meteorologik va biologik (atmosfera yog'inlari, mikroorganizmlar va b.) omillar va agrotexnika sharoiti ta'sirida o'zgarishini ta'minlash hisoblanadi.

Ishlov beriladigan yerning ustki qismi ostiga va pastki qatlam esa yuqoriga ag'dariladi, bunda tuproq aralashadi, begona o't urug'lari, zararkunanda hasharotlar, o'g'it, ang'iz qoldiqlari tuproqqa chuqur ko'milib, yer unumdorligi ortadi. Yer haydalgach, haydalma qatlamning pastki qismi yer betiga chiqarilganda qisqa muddat ichida aeratsiya, qayta namlanish va foydali tuproq florasining tez faollashuvi ta'sirida o'simlik o'zlashtirishi mumkin bo'lgan oziq moddalar miqdori ko'payadi. Tubiga ag'darilgan ustki qatlam esa uzoq vaqt o'zida ijobiy xususiyatlarni saqlab qoladi.

4–Rasm. Ko’chat etishtirish uchun erga ishlov berish jarayoni

Tuproq qatlamini ag‘darish — haydalma qatlamni ag‘dargichli pulgda 180°C ag‘darib haydash. Bunda haydalma qatlamning usti pastga, osti esa yuzaga chiqadi; Birinchi haydov — tuproq yarim vintsimon ag‘dargichli plugda 135°C ga ag‘dariladi, qatlamlar yerning ustki qismiga nisbatan 45°C burchak bilan joylashib, bir-biriga zich tiraladi. Bunday haydashda ko‘p yillik begona o‘tlar batamom yo‘qolmaydi. Bunda yer bir necha marta diskalanadi va boronalanadi.

Tuproqqa asosiy ishlov berib bo‘lganimizdan so‘ng unga kichik motorli freza kultivator yordamida ekish oldidan tuproqqa ishlov berish maqsadga muvofiq (tadqiqotlarimiz jarayonida qo‘lladik).

Kultivatsiya (lot. cultivo — ishlov beraman, yetishtiraman) — ekin qator oralarini, shuningdek, ilgari haydab qo‘yilgan yerni turli mexanizmlar, asosan, kultivator yordamida yumshatish.

5–Rasm. Erga ishlov berish jarayoni

Kultivatsiyada yer qatlami ag‘darilmay, yuza yumshatiladi va shu bilan bir vaqtda begona o‘tlar ildizi qirg‘iladi. Kultivatsiya natijasida tuproqning havo, suv rejimi yaxshilanadi hamda undagi mikrobiologik jarayonlar kuchayadi. Har xil tipdagi ish organlari bo‘lgan tirkama va

oʻrnatma kultivator bilan dala yoppasiga hamda ekin qatori oralari, kvadrat-uyalab ekilgan ekinlar esa uzunasiga va koʻndalangiga kultivatsiya qilish yaxshi natija beradi.

Bizni tadqiqot ishlarimizda ham ushbu agrotexnik ishlar olib borildi;

Egat - plug, kultivator va boshqalar tuproqqa ishlov berish qurollari vositasida ochilgan toʻgʻri, uzun ariqcha, joʻyakning bir turi.

Egat ekinlarni bir tekisda va qondirib sugʻorish uchun ochiladi. Egat haddan tashqari nam joylarda ortiqcha suvni dalalardan chiqarib yuborish uchun ham xizmat qiladi. Maydon yuzasining toʻgʻrilanganlik darajasi sugʻorish usuli va texnikasiga, sugʻoriladigan ekinga, relyef va tuproq - grunt sharoitlariga bogʻliq. Sugʻorish texnikasiga binoan maydon yuzasini tekislashga ham talab qoʻyiladi. Kichik motorli freza kultivatorda erga ishlov berish ishlari olib borildi.

Ushbu agrotexnik tadbirlar orqali koʻchatlarni ekish maydonining tuprogʻi qoʻyilgan talablar asosida yumshatiladi. Shundan keyin egatlarni oraligʻini maydonni inobatga olgan holda koʻchatlar ekish uchun egatlar oraligʻini 70 sm qilib olinadi (5 rasm.).

Taʼkidlab oʻtilganidek egatlar olingandan soʻng Chilopsis yoki choʻl toli koʻchatlarni ildiz qatlamga zarar yetkazmasdan darhol egatlar ustiga oraligʻini 1,5 m qilib ekish maqsadga muvoffiq boʻladi. Koʻchatlar ekib tugatilgandan soʻng darhol dalaning namlik sigʻimiga tuproqdagi namlik miqdoriga koʻra sugʻorish amaliy ahamiyatga molik ish hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining "Oʻzbekiston Respublikasi aholi punktlarini obodonlashtirishni yaxshilash yuzasidan qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida" 2009 yil 22 yanvardagi PQ-1045-son qarori.
2. 2017 yil 19 maydagi PP-2979-sonli "Toshkent shahrida yer usti halqa metro liniyasi qurilishi" loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida"gi qarori 04.06.2019 yildagi "Aholi punktlarini obodonlashtirish sohasida ishlar samaradorligini oshirishga doir qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida"gi PQ-4351-son qarori.
3. Arifxanov K.T., Slavkina T.I. Dendrologiya Uzbekistana. tom.XI, Izd-vo FAN UzSSR. Tashkent. 1981
4. Dendrologiya: Oʻrmon xoʻjaligi va koʻkalamzorlashtirish ixtisosligi talabalari uchun darslik/ A.Q. Qayimov, E.T. Berdiyev.
5. A.K. Qayumov, E.T. Berdiyev, A.T. Toʻrayev, H.F. Xamrayev, S.A.Turdiyev. Rusanov F.N. Dendrologiya Uzbekistana tom II. Izd-vo FAN UzSSR. Tashkent, 1968.
6. Yaskina L. V. Dendrologiya. —T; « Oʻqituvchi» 1980.
7. Kultivator / Jalnin E. V. // Bolshaya rossiyskaya ensiklopediya : [v 35 t.] / gl. red. Yu. S. Osipov. — M. : Bolshaya rossiyskaya ensiklopediya, 2004—2017 A. Xamidov " Qishloq xoʻjalik mashinalarini loyihalash"
8. Атажанов А.У., Фырлина Г.Л. Технология подготовки поля, орошаемого по бороздам. II-ой
9. Xudoyarov A. N., Yuldasheva M. A., Moʻminov M. I. Manzarali daraxt va noyob gul koʻchatlari ildiz tizimi oʻrganish boʻyicha oʻtkazilgan tadqiqot natijalari //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – T. 2. – №. 11. – S. 118-124. 685 international scientific journal science and innovation special issue april 6, 2024
10. E. Berdiyev, Sh. Gulamxodjayeva Manzarali daraxtlarni koʻpaytirish Toshkent, 2020
11. Русанова Ф.Н. Академия Наук Узбекской ССР, Ботанический Сад им. Информационное сообщение №279. — Ташкент: Издательство „Фан“ УзССР, 1982.